

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Asigurarea calității managementului instituțional de OLSDÎ în contextul procesului de evaluare externă în învățământul general

CZU 37.091 |

Tamara TONU, șef secție, ANACEC
Maria ȘEVCIUC, inspector principal, ANACEC
Lucia ARGINT-CĂLDARE, dr., șef direcție, ANACEC

Rezumat: În contextul evaluării externe în învățământul general, Organul Local de Specialitate în Domeniul Învățământului joacă un rol crucial în asigurarea calității managementului instituțional la nivel local. Prin prisma rezultatelor evaluărilor externe în învățământul general, implicarea OLSDÎ, responsabil de implementarea politicilor educaționale, devine esențială în efortul instituțiilor de atingere a standardelor educaționale aprobate pe plan național. Evaluarea externă a calității educației nu poate fi realizată cu succes fără colaborarea și eforturile concertate ale tuturor părților interesate din domeniul educațional. În acest sens, comunitatea educațională trebuie să fie conștientă de responsabilitățile fiecărei entități, așa cum sunt stabilite în cadrul de reglementare, pentru a asigura un proces eficient de evaluare orientat spre îmbunătățire continuă.

Cuvinte-cheie: evaluare externă, educație de calitate, standard, evaluator extern, monitorizare, parteneriat educațional.

Abstract: In the context of external evaluation in general education, the Local Specialized Authority in the field of education plays a crucial role in ensuring the quality of institutional management. Through the lens of external evaluations, in general education, OLSDÎ's involvement, as responsible for implementing educational policies, becomes essential in institutions' efforts to meet nationally approved educational standards. The external evaluation of education quality cannot be successfully achieved without the collaboration and concerted efforts of all stakeholders in the educational domain. In this regard, it is essential for the educational community to be aware of each entity's responsibilities, as established within the regulatory framework, in order to ensure an efficient evaluation process oriented towards continuous improvement.

Keywords: external evaluation, quality education, standard, external evaluator, monitoring, educational partnership.

În ultimele decenii, la nivel local, național, regional și continental, se observă o tendință tot mai accentuată de a îmbunătăți calitatea învățământului. Acest obiectiv constituie o prioritate pentru sistemele educaționale din întreaga lume, recunoscându-se că o educație de calitate este esențială pentru o dezvoltare durabilă. În acest sens, evaluarea externă și asigurarea calității în educație au devenit subiecte de actualitate și de maximă importanță. Prin intermediul unor evaluări desfășurate riguros și obiectiv, atât la nivel intern, cât și la nivel extern, instituțiile de învățământ general pot identifica punctele forte și ariile ce necesită îmbunătățiri, facilitând, astfel, implementarea unor strategii eficiente pentru optimizarea continuă a proceselor educaționale. În vederea asigurării unui sistem educațional robust și de înaltă calitate, este necesară o colaborare mai strânsă între toate părțile implicate în procesul de evaluare externă. De la ministerul de resort și agențiile naționale responsabile de asigurarea și promovarea calității în educație, până la comunitățile locale și Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului (OLSDÎ), fiecărui actant îi

revine un rol important în asigurarea calității. Această sinergie nu doar asigură respectarea standardelor educaționale, ci și facilitează îmbunătățirea continuă a proceselor educaționale, creând un mediu propice pentru dezvoltarea personalității elevilor și eficiența instituțiilor de învățământ. Toate acestea pot fi realizate numai prin deschidere spre comunicare, colaborare activă și efort comun în tendința de a atinge excelența în educație și a contribui la crearea condițiilor necesare unei educații de calitate pentru toți copiii.

Totodată, evaluarea externă realizată în învățământul general este abordată dintr-o perspectivă nouă în întreaga lume, acest proces reprezentând un algoritm de acțiuni care diferă ca scop de activitățile specifice controlului clasic. Diferența esențială dintre controlul clasic și evaluarea externă rezidă în doza considerabilă de încredere care i se acordă instituției, reflectată în oportunitatea de dezvoltare a competenței de autoevaluare. În actuala semnificație, termenul de *evaluare externă* se califică ca: diagnosticarea situației reale, în vederea oferirii unei consilieri metodologice eficiente; căutare de soluții plauzibile; deschidere de perspective; fortificarea capacității de competitivitate pe piața educațională etc. Astfel, evaluarea externă urmărește stabilirea conformității activității desfășurate în instituții cu prevederile cadrului legal, îmbunătățirea continuă a calității procesului educațional, conturarea factorilor care duc spre progres, identificarea indicatorilor cu performanță redusă etc. Discuții asupra noilor cerințe privind eficientizarea procesului de evaluare se produc anual în cadrul conferințelor internaționale, inclusiv *Conferința Internațională Permanentă a Inspectoratelor Naționale și Regionale ale Educației din Europa* (SICI) [7], în cadrul celor organizate de *Inițiativa de Reformă a Educației din Europa de Sud-Est* (ERI SEE) [8] etc.

În acest context, în perioada 2019-2023, OLSDÎ, în calitate de partener, a fost implicat în evaluarea externă a instituțiilor și cadrelor de conducere din învățământul general, conform atribuțiilor prevăzute în *Codul educației nr. 152/2014*, Hotărârea de Guvern nr. 404/2015 cu privire la aprobarea *Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului și a structurii-tip a acestuia* și în *Metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ general*, aprobată prin ordinul MECC nr. 581/2020 (*Metodologie*). Astfel, monitorizarea și evaluarea învățământului în instituțiile din subordine s-a extins prin exercitarea, de către specialiștii OLSDÎ, și a rolului de membri ai Comisiilor de evaluare externă constituite de ANACEC.

În acest sens, rezultatele evaluării externe desfășurate în învățământul general în perioada 2019-2023 au reflectat nu doar modul în care instituțiile au întrunit cerințele indicatorilor din *Standardele de calitate*, ci și contribuția

OLSDÎ la monitorizarea și pregătirea cadrelor de conducere și a instituțiilor din subordine pentru procesul de evaluare, eficiența și profilul OLSDÎ ca participant, coordonator, consilier în procesul de evaluare externă a instituțiilor din teritoriul administrat.

De la aprobarea *Metodologiilor de evaluare în învățământul general* și pe parcursul întregii perioade de evaluare externă, cca 292 de specialiști ai OLSDÎ au fost delegați să facă parte din cele 230 de *Comisii de Evaluare Externă* (CEE). În acest context, specialiștii OLSDÎ au participat în calitate de membri ai CEE cu drepturi egale atât în desfășurarea vizitelor de evaluare, examinarea dosarelor de evaluare, analiza datelor/dovezilor, formularea constatrilor privind nivelul de realizare a procesului educațional în instituțiile din subordine, cât și în elaborarea ariilor de îmbunătățire și a recomandărilor urmare a rezultatelor evaluării. Majoritatea specialiștilor OLSDÎ, delegați în CEE în calitate de experți evaluatori externi, la etapa de pre-evaluare, urmau să dețină competențe necesare de management și de evaluare instituțională, punându-și în valoare achizițiile anterioare pe segmentul monitorizării/evaluării procesului educațional și a cadrelor de conducere/didactice. Totodată, pentru o integrare eficientă în activitatea CEE, aceștia au beneficiat de instruire în cadrul mai multor activități de formare organizate în scopul familiarizării cu modul de aplicare a cadrului normativ și a instrumentelor de evaluare externă. Cu toate acestea, angajarea persoanelor delegate de OLSDÎ în componența CEE a evidențiat, pe alocuri, un nivel insuficient de pregătire profesională pentru exercitarea rolului de expert evaluator extern, ceea ce s-a soldat cu un anumit formalism, cu implicare modestă, în special în procesul elaborării Rapoartelor de evaluare externă. Această situație a evidențiat, pe de o parte, capacitatea redusă și lipsa numărului necesar de angajați bine pregătiți la moment în domeniul managementului în cadrul OLSDÎ, pe de altă parte – eschivarea/evitarea asumării responsabilității sau demonstrarea unei incertitudini legate de prestația în calitate de expert evaluator etc. Or, un aspect distinct, dar nu predominant, a fost reprezentat de percepția eronată a mai mulți specialiști ai OLSDÎ că evaluarea externă în învățământul general este exclusiv atribuția ANACEC și că implicarea OLSDÎ nu e necesară, fiind tratată de unii specialiști OLSDÎ ca o activitate în afara atribuțiilor lor oficiale. Acest fapt a scos în evidență existența unor clișee sau a unei abordări distorsionate în rândul mai multor specialiști ai OLSDÎ cu privire la rolul lor în procesul de evaluare externă. În aceeași ordine de idei, apare necesitatea informării calitative a tuturor angajaților cu privire la funcțiile OLSDÎ, instruirii și motivării acestora pentru a se implica responsabil în activitățile profesionale conform cadrului normativ și a responsabilităților de funcție. Nivelul de responsabilitate și calitatea monitorizării de OLSDÎ a in-

stituțiilor din subordine propuse pentru evaluare externă au fost factori determinanți în asigurarea calității dosarelor și rapoartelor instituțiilor la momentul prezentării lor pentru evaluare de ANACEC. Conținutul dosarelor instituțiilor, în care se conținea și o parte din documentația programatică școlară, a reflectat indirect și calitatea monitorizării activității unor instituții în perioada de pre-evaluare, nivelul de informare, nivelul de pregătire al cadrelor de conducere pentru procesul de evaluare externă, aplicarea corectă a instrumentelor de evaluare și elaborarea rapoartelor de activitate. Astfel, rezultatele evaluării externe desfășurate între 2019 și 2023 au pus în lumină nu doar nivelul de conformitate al instituțiilor de învățământ general cu standardele de calitate, ci și calitatea comunicării și colaborării dintre OLSDÎ, ANACEC și instituțiile supuse evaluării externe.

Un aspect relevant în pregătirea pentru procesul de evaluare externă constă în necesitatea unei monitorizări sistematice realizată de OLSDÎ, a calității pregătirii instituțiilor pentru evaluare. Astfel, pe parcursul celor trei ani de evaluare externă, s-a observat că instituțiile care s-au prezentat cel mai bine au avut parte de o comunicare eficientă cu OLSDÎ. În perioada 2019-2023 au fost evaluate 230 de instituții de învățământ general, ceea ce constituie circa 8,58% din numărul total de instituții aflate în subordinea OLSDÎ. Se constată că, în funcție de OLSDÎ din care provin, ponderea ÎG implicate în procesul de evaluare externă variază între 0% și 18% (Figura 1). Cele mai implicate raioane, care au reușit să selecteze și să promoveze un număr mai mare de instituții din subordine pentru procesul de evaluare externă, au fost: Căușeni (17,64%), Basarabeasca (16,66%), Șoldănești (15,38%), Cimișlia (14,54%), Călărași (14,51%), Anenii Noi (13,11%), Strășeni (13,04%), Nisporeni (12,9%), Rîșcani (12,00%). Instituțiile în cauză au beneficiat, în limitele stabilite de cadrul normativ, de o monitorizare preventivă din partea OLSDÎ, care a demonstrat atât interes pentru programele de formare tematică organizate de ANACEC, cât și responsabilitate pentru calitatea

evaluării externe, oferind la timp instituțiilor incluse în procesul evaluării externe diverse informații, consultări metodice. Din păcate, acest nivel de pregătire, comunicare și suport nu a fost uniform în toate cele 35 de OLSDÎ existente, ceea ce a dus la un număr semnificativ de dosare de evaluare respinse de ANACEC la etapa depunerii cererilor pentru evaluare externă. Din cauza necorespunderii cu prevederile metodologice, au fost semnalate și alte probleme semnificative în sistem. Constatările subliniază că, în anumite OLSDÎ, s-au încălcat prevederile cadrului legal în vigoare, ceea ce a afectat calitatea procesului de evaluare externă. În acest sens, printre OLSDÎ cu indicatori de rezultate de monitorizare insuficientă, ce indică și numărul modest de ÎG propuse pentru procesul de evaluare externă, au fost: Leova, Glodeni, Soroca, Telenești. De asemenea, e de remarcat faptul că nicio instituție din OLSDÎ Dubăsari nu a fost evaluată de ANACEC în perioada 2019-2023.

Datele înregistrate sugerează: necesitatea tuturor OLSDÎ de a-și revizui și îmbunătăți metodele de comunicare și monitorizare în instituțiile din subordine, asigurarea pregătirii profesionale adecvate a specialiștilor și respectarea cadrului normativ, pentru a contribui eficient la asigurarea calității în educație. Este esențial ca OLSDÎ să contribuie la nivel local la pregătirea corespunzătoare a tuturor instituțiilor din subordine pentru asigurarea respectării standardelor de calitate nu doar în situația condiționării planificării unei eventuale evaluări externe.

Amintim, totodată, că evaluarea externă în învățământul general în perioada amintită s-a desfășurat în toate instituțiile din republică, indiferent de zona geografică, mediu sau specific legat de forma de proprietate, punând accent pe importanța standardizării și echității în procesul educațional. Cu toate acestea, instituțiile din mediul rural au prevalat, fiind evaluate aproximativ 62,17% din totalul instituțiilor de învățământ planificate pentru evaluare externă (Figura 2).

Numărul instituțiilor private a fost net inferior celor publice, reprezentând doar 6,52 % pentru instituțiile private în comparație cu 93,48% din instituțiile publice. Această diferență în contextul evaluărilor externe a evidențiat disparități în ceea ce privește angajamentul față de procesul de evaluare în învățământul general. Inițiativa majorității instituțiilor private care au participat la evaluarea externă nu s-a datorat unei recomandări din partea OLSDÎ, ci s-a bazat pe decizia fondatorilor sau a conducerii acestora de a-și evalua extern instituția.

Astfel, un aspect problematic identificat este situația multor instituții de învățământ general private, care la moment încă nu beneficiază de o monitorizare sistematică din partea OLSDÎ. Cu toate acestea, este prioritar ca instituțiile date să respecte aceleași rigori și cerințe ca și instituțiile publice, însă multe dintre ele nu sunt incluse în baza de date SIME și nu se regăsesc pe pagina oficială a OLSDÎ. Ignorarea din partea multor instituții private a obligativității evaluării externe sfidează prevederile *Codului educației*, care condiționează ca toate instituțiile de învățământ general să urmeze aceleași standarde educaționale, inclusiv sanitar-epidemiologice, însă monitorizarea realizării/respectării acestor standarde lipsește adesea în cazul instituțiilor private, ceea ce poate afecta calitatea generală a procesului educațional.

Problema monitorizării instituțiilor private de învățământ a devenit, astfel, o chestiune semnificativă în sistemul nostru educațional nu doar în anii desfășurării evaluării externe. Unele instituții private au ignorat termenul pentru depunerea dosarelor în vederea acreditării sau nu au demonstrat dorință de cooperare în procesul de evaluare externă, chiar dacă au fost informate din timp despre unele proceduri necesare. Situația confirmă nevoia acută de inițiere și consolidare a monitorizării și a evaluării tuturor entităților educaționale private, în mod special a celor nou create. Datele prezentate drept urmare a rezultatelor evaluării externe denotă lipsa interesului și tendințe de evitare a procesului de evaluare externă din partea unor ÎG private. Astfel, procesul de evaluare externă nu s-a putut extinde asupra majorității entităților private

prestatoare de servicii educaționale apărute/înființate după 2018. În multe cazuri, numărul și amplasarea acestora rămân încă necunoscute. Actualmente, activitatea unora se desfășoară fără monitorizare din partea OLSDÎ a modului în care se asigură dreptul copilului la o educație de calitate. Ministerul Educației și Cercetării (MEC), agențiile responsabile de asigurarea calității în educație și OLSDÎ trebuie să își intensifice eforturile pentru a se asigura ca toate instituțiile, indiferent de natura lor juridică și de proprietate, să fie

Figura 2. Nivelului de realizare a *Standardelor de calitate* în ÎG evaluate în perioada 2019-2023, media pe raion/municipiu, în %

supuse aceluiași condiții de respectare a standardelor și proceselor de evaluare.

Experiența acumulată în cei trei ani de evaluări externe re-

levă importanța parteneriatului între toate structurile educaționale, demonstrând că un flux de comunicare deschisă și transparentă este prioritar pentru atingerea *Standardelor de calitate*. Astfel, procesul de evaluare externă în învățământul general a reliefat experiențe avansate în unele instituții pe anumite segmente educaționale, dar și vulnerabilități pe diverse aspecte. În această ordine de idei, merită a fi amintit și aspectul ce ține de impactul procesului de monitorizare și evaluare realizat de OLSDÎ, în corelare cu nivelul în care ÎG au demonstrat întrunirea indicatorilor *Standardelor de calitate*. În acest context, printre raioanele/municipiile cu cea mai mare medie se plasează Ialoveni – 88,67%, Bălți – 87,84%, Chișinău – 87,19%, Ștefan Vodă – 86,64%, Strășeni – 86,70%. Cu medii mai joase s-au prezentat ÎG din OLSDÎ Dondușeni – 75,24%, Basarabeasca – 75,71%, Căușeni – 76,53% (Figura 2).

Gradul de realizare a *Standardelor de calitate* de ÎG evaluate, privit din perspectiva celor 5 dimensiuni, poate fi dedus din Figura 3. Astfel, ÎG evaluate au demonstrat cea mai bună pregătire pentru realizarea indicatorilor Dimensiunii I. *Sănătate, siguranță, protecție* – 85,40%. Indicatorii Dimensiunii III. *Incluziune educațională* au fost realizați în proporție de 85,10%. Cea mai slabă prestață a instituțiilor evaluate s-a înregistrat pentru realizarea indicatorilor Dimensiunii V. *Educație sensibilă la gen* – 74,77%. Puțin mai ușor, instituțiile evaluate au făcut față cerințelor indicatorilor Dimensiunii II. *Participare democratică* – 79,80% de realizare și 82,89% – pentru indicatorii Dimensiunii IV. *Eficiență educațională*.

ÎG evaluate în perioada 2019-2023 au demonstrat o realizare a *Standardelor de calitate* care oscilează între 88,67% și 75,24%. Cu referire la indicatorii Dimensiunii I. *Sănătate, siguranță, protecție*, o apreciere mai înaltă, în opinia CEE, au obținut cele din subordinea OLSDÎ Ialoveni – 92,19%, Leova – 91,25%. Vulnerabilități pe aspecte de securitate și sănătate au fost atestate în instituțiile din subordinea OLSDÎ Telenești, ce au demonstrat o realizare de 68,75%, Dondușeni – 77,50%, Căușeni – 80,31%, Nisporeni – 80,45%. Cu referire la indicatorii din Dimensiunea II. *Participare democratică*, s-a dedus că în niciun raion/municipiu nu se atestă o medie mai mare de 88%. În procesul examinării rezultatelor evaluării, o implicare mai activă a elevilor, părinților și comunității în procesele decizionale au demonstrat unele ÎG evaluate din subordinea OLSDÎ Bălți – prezentând un nivel de 87,15% de realizare a indicatorilor, de asemenea instituțiile din Strășeni – 86,57%, Hâncești – 84,72%, Orhei – 84,62%. Mecanisme mai puțin relevante pentru valorizarea inițiativelor comunității educaționale se atestă în instituțiile din OLSDÎ Basarabeasca – 69,61%, Căușeni – 70,89%, Ocnîța – 71,18%. Realizarea indicatorilor Dimensiunii III. *Incluziune educațională* a variat între 94,32% și 70,45%. Rezultate semnificative privind calitatea serviciilor de incluziune pe care le-au oferit instituțiile evaluate au demonstrat cele din subordinea OLSDÎ Ialoveni – 94,32%, Leova – 93,18%, Ștefan Vodă – 91,19%, Sângerei – 90,23%, fapt ce poate fi explicat și prin deschiderea instituțiilor pentru implicări în proiecte oferite de diverse ONG interesate de promovarea educației incluzive pe parcursul ultimelor două decenii. Contribuții mai modeste pe domeniul promovării educației incluzive se atestă în instituțiile evaluate din subordinea OLSDÎ Telenești – 70,45%, Șoldănești – 78,69%, UTA Găgăuzia – 79,54%. În ceea ce privește realizarea Dimensiunii IV. *Eficiență educațională*, rezultatele evaluării au scos în evidență mai multe instituții, în care aprecierea calității procesului de proiectare-predare-învățare-evaluare a corespuns în mare parte cerințelor indicatorilor. Astfel, s-au remarcat unele instituții din subordinea OLSDÎ Telenești – 88,97%, Bălți – 88,84%, Chișinău – 88,59%, Ialoveni și Ștefan Vodă – câte 87,50%.

Totodată, au fost înregistrate și rezultate privind monitorizarea implementării Curriculumului Național și valorificarea resurselor educaționale, unele instituții demonstrând un impact mai redus. Asemenea situații se regăsesc în OLSDÎ Dondușeni – 70,22%, Basarabeasca – 74,26%, Ocnîța – 75,92%. Îmbucurătoare au fost constatările cu referire la unele acțiuni relevante cu accent pe promovarea principiilor de gen care se realizează în instituțiile din subordinea OLSDÎ Soroca – 87,50%, Ialoveni – 85,42%, Drochia și Ungheni – câte

Figura 3. Nivelul de realizare a *Standardelor de calitate* în ÎG evaluate de ANACEC în anii 2019-2023, per dimensiune, în %

83,33%. Totodată, promovarea educației sensibile la gen rămâne a fi un obiectiv de dezvoltare pentru mai multe raioane. În acest sens, aspecte lacunare în contextul asigurării echității de gen și al formării la elevi a comportamentului nediscriminatoriu au fost atestate în unele instituțiile din subordinea OLSDÎ Leova – cu o realizare a indicatorilor Dimensiunii V de doar 50%, Dondușeni – 58,33%, Basarabeasca – 60,41%. Dimensiunea V. *Educație sensibilă la gen* se prezintă cu cel mai jos nivel de realizare dintre toate Dimensiunile *Standardelor de calitate* [1]. Din analiza datelor prezentate, se poate deduce că OLSDÎ trebuie să exercite și în continuare un rol esențial în monitorizarea/aprecierea respectării indicatorilor *Standardelor de calitate* din partea tuturor instituțiilor de învățământ general din subordine.

Rolul Organelor Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului în contextul asigurării calității educației în instituțiile din subordine se rezumă nu doar la planificarea sau realizarea funcției de monitorizare a îndeplinirii *Planurilor de îmbunătățire* de instituții cu anumite probleme în activitate, identificate în baza rezultatelor evaluării externe, ci și încurajarea instituțiilor din subordine; diseminarea practicilor echipelor manageriale cu prestață reușită în implementarea *Standardelor de calitate* și a *Standardelor de competență profesională*; stimularea/promovarea instituțiilor care demonstrează un nivel înalt de calitate în activitate și în prestarea serviciilor educaționale.

Realizarea unei planificări echilibrate cu distribuția omogenă a tuturor tipurilor de instituții în evaluarea externă constituie o etapă importantă în pregătirea calitativă și cu acuratețe a documentației școlare.

Se impune, de asemenea:

- delegarea, în componența CEE, a celor mai competenți specialiști – angajați ai OLSDÎ, cadre de conducere;
- sprijinirea ÎG în obținerea, de la Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, a actelor de autorizare care vizează asigurarea securității și sănătății;
- acordarea suportului metodologic și consultativ instituțiilor din subordine pe domeniile de competență;
- identificarea și evidența rețelei entităților private prestatoare de servicii educaționale și implicarea acestora în procese de monitorizare/evaluare/acreditare.

Într-o lume educațională în continuă schimbare, OLSDÎ urmează să își asume un rol de lider local în promovarea excelenței prin fortificarea competențelor de monitorizare a instituțiilor din subordine. Activita-

tea OLSDÎ în domeniul asigurării calității trebuie să răspundă agil dinamicii cerințelor societății. Această adaptare strategică la noile standarde va asigura relevanța și actualitatea cadrului normativ, dar și va sublinia *de jure* și *de facto* angajamentul OLSDÎ de a fi un garant al calității educaționale la nivel local. Prin urmare, este vital ca fiecare dintre actanții implicați în procesul de asigurare a calității să fie nu doar bine pregătit și informat, ci și profund angajat în misiunea de a edifica un mediu educațional de înaltă calitate.

În acest sens, un aport semnificativ la creșterea profesională și la impactul activității specialiștilor din OLSDÎ îl pot avea programele de formare în baza *Standardelor de competență profesională ale evaluatorului extern* [9] elaborate, împreună cu programele de instruire tematice în domeniul managementului educațional oferite de MEC și Institutul Național pentru Educație și Leadership (INEL) etc., ce pot constitui un reper semnificativ al acestui proces de transformare.

În concluzie: Responsabilizarea tuturor actanților educaționali devine un angajament care transcende rolurile formale, transformându-se într-o viziune comună pentru dezvoltarea continuă a competențelor și promovând o cultură a calității care să fie împărtășită eficient de către toți cei implicați în proces.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014.
2. Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general, aprobată prin ordinul MEC nr. 1099/2023.
3. Metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ general, aprobată prin ordinul MEC nr. 581/2020.
4. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului și a structurii-tip a acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 404/2015.
5. Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 970/2013.
6. Rapoarte anuale de activitate ale ANACEC. Pe: https://anacec.md/files/Raport%20ANA-CEC_2023.pdf
7. <https://www.sici-inspectorates.eu/>
8. <https://www.erisee.org/regional-training-for-external-evaluators/>
9. [https://anacec.md/files/D18_CC_16.09.2022_Anexa%20\(1\).pdf](https://anacec.md/files/D18_CC_16.09.2022_Anexa%20(1).pdf)